

HEREJÍA A LA SEMIÓTICA: LA LENGUA ESCRITA DE LA REALIDAD

El mundo moderno y el mundo arcaico, el centro urbano y las periferias rurales, el italiano como lengua nacional y sus dialectos, el nuevo fascismo de la burguesía tecnócrata y la indefensión del subproletariado, la Historia y las historias, son algunas de las dicotomías entre las que Pasolini realiza prácticamente toda su obra, pudiéndose retraer hasta las relaciones con la figura paterna (suboficial fascista) y la figura materna (profesora rural). No obstante, empezará a escribir poesía por insistencia del padre, pero lo culminará con una crítica punzante que nació en su contra, lo cual queda demostrado con su primer poemario de 1942, *Poesie a Casarsa*, dedicado al padre pero escrito en la lengua materna, el friulano (en aquel entonces considerado dialecto del italiano, hoy lengua, que Pasolini colaboró a llevar de la lengua oral a la escrita).

Con la madre, quien participará en diversos de sus filmes, se mudará a las *borgate* romanas, donde con la ayuda de los hermanos Citti realizará sus novelas más importantes acerca de los *ragazzi di vita*: su estilo, partiendo del discurso indirecto libre, mezclaba su lengua (compuesta del italiano florentino institucional y el friulano) con el dialecto de muchos de los subproletarios alrededor de Roma (el romanesco principalmente). Con lo que escribe en esas novelas empieza a escandalizar algunas esferas de la sociedad, tanto de la Democracia Cristiana como de los Marxistas, pero también a ganarse cierto renombre. No obstante, de acuerdo con su amor religioso por la realidad, ve en el cine, más que no en la literatura, la posibilidad de vivir más coherentemente consigo mismo en cuanto a sus quehaceres artísticos: escribiendo la realidad a través de sí misma.

A finales de los años cincuenta colaborará como guionista en diversos filmes, destacando *Las noches de Cabiria* (Fellini, 1957) y *La Dolce Vita* (Fellini, 1960), y bajo el amparo de Federico Fellini finalmente realizará su primer film en 1961: *Accattone*, que junto con *Mamma Roma* el siguiente año, es un film muy cercano a lo contado en sus novelas y vivido en las *borgate*. Ambos filmes tenían un estilo “sacro”, influenciados por las composiciones pictóricas renacentistas y marcados por el contrapunto entre los subproletarios y tales composiciones o la música clásica (como en el discurso indirecto libre, una mezcla entre las altas lenguas hiperlingüísticas y las bajas lenguas dialectales). Pero tal estilo era redundante para su siguiente producción, *El Evangelio según San Mateo*, puesto que forma y contenidos eran sacros: será entonces cuando empiece a trabajar en una teoría cinematográfica, en el cine como lengua escrita de la realidad y en una lengua de la poesía en el cine. Y tales consideraciones las presentará en el primer festival de Pesaro en 1965.

Tras ese primer festival, entablará una discusión sobre la semiótica en el cine tanto con Christian Metz como con Umberto Eco, aunque ambos autores italianos estarán motivados por un primer artículo del francés: *El cine, ¿lengua o lenguaje?*. Este trabajo en parte recopila las discusiones entre los tres teóricos, observando más bien como Eco y Metz enfrentan las propuestas de Pasolini en su *Empirismo herético*.

LA LENGUA ESCRITA DE LA REALIDAD

Segunda articulación

En *La lengua escrita de la realidad*, Pasolini argumenta que la lengua del cine no corresponde a la definición de lengua verbal (de Saussure¹), y que tal definición debería ser ampliada para admitir lenguas que no requieran de la doble articulación, como el cine, que aun no necesiéndola, la tiene. La segunda articulación en lingüística son los fonemas, que aquí corresponden a los *cinemas*, es decir: «todos los objetos, formas o actos de la realidad permanentes dentro de la imagen cinematográfica»². Al expresarnos a través de la lengua del cine (audiovisual incluyendo otros medios), los *cinemas* serían obligatorios y necesarios como los fonemas: las unidades mínimas de la lengua, ilimitados y dentro de una única lengua del cine mundial, puesto que la percepción de la realidad es la misma en todo el mundo. Y añade que si hubiera objetos que no se reconocieran sería por una diferencia de léxico, no de lengua³.

Los fonemas son elementos sin significado, indivisibles, que suponen la base de una lengua y tan solo tienen un valor diferencial entre ellos: ahora bien, Pasolini dice que un objeto está formado por diversos materiales⁴, por lo que se deduce que, a diferencia de los fonemas, los *cinemas* son divisibles en unidades significantes más pequeñas. Además, así los *cinemas* tienen significado (lo cual queda reafirmado si no reconocer un objeto es cuestión de léxico), por lo que por estas dos razones no puede haber fonemas en el cine. Metz añade que en la imagen tampoco puede haberlos por la cercanía entre significante (imagen) y significado (lo que la imagen representa)⁵: «Resulta imposible, entonces, dividir al significante sin que el significado quede también fragmentado en piezas isomorfas (...) Si una imagen representa tres perros y yo “corto” el tercero, no puedo evitar cortar al mismo tiempo el significante y el significado “tercer perro”»⁶. En cuanto a su valor diferencial, serían entonces distintos a los *cinemas* puesto que estos, al estar en imágenes, no se opondrían por presencia o ausencia sino que serían copresentes, siendo su exclusión o inclusión no una cuestión lingüística sino decisión estilística del autor. De este modo, los fonemas no encuentran, por definición, cabida en el cine o el audiovisual.

Respecto a la cercanía entre significante y significado, Pasolini comenta que el cine «utiliza al objeto mismo como parte del significado»⁷, de manera que las articulaciones, que funcionan en parte para estabilizar la lengua, no son necesarias en el cine gracias a esa proximidad. En esto coincide con Metz, quien afirma que «si el discurso en imágenes no requiere traducción alguna es porque, al escapar a la segunda articulación, ya está traducido de antemano a todas las lenguas»⁸.

¹ PASOLINI, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 274.

² *Ibidem*: p. 279.

³ *Ibidem*: p. 288.

⁴ *Ibidem*: p. 278.

⁵ METZ, C. (2002). *Ensayos sobre la significación en el cine Vol. 1 (1964-1968)*: p. 86.

⁶ *Ibidem*: p. 88.

⁷ PASOLINI, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 280.

⁸ METZ, C. (2002). *Ensayos sobre la significación en el cine Vol. 1 (1964-1968)*: p. 89.

Primera articulación

La inclusión o exclusión de *cinemas* se haría a través del encuadre, que correspondería a la primera articulación lingüística, los monemas: así, un encuadre daría significado a los diversos *cinemas* que en él aparecen. Tanto Metz como Eco rechazan también la primera articulación que propone Pasolini, principalmente porque los monemas son palabras y los encuadres o imágenes no: una imagen es un sema icónico, «signo particular cuyo significado corresponde no a un signo, sino a un enunciado de la lengua»⁹. No es correcta, pues, la analogía imagen-palabra, debido a que esta tiene un estatuto asertivo propio de una frase, lingüísticamente más compleja que un monema y con relaciones gramaticales, sintagmáticas, etc., más allá de la doble articulación.

Cabe destacar que Pasolini nunca afirma que un encuadre corresponda a una palabra: esto lo deducen Metz y Eco desde la lingüística al Pasolini hacer la analogía con la doble articulación y teniendo presentes teorías anteriores como la cine-lengua de Vertov¹⁰. Además, Pasolini dice que la percepción o lectura de los *cinemas* en los encuadres es lineal y aditiva, similar entonces a la sucesión de palabras que forman una frase en las lenguas verbales¹¹ y, por tanto, se hace del encuadre-monema antes una frase que una palabra.

Ambas analogías (fonema-cinema, monema-encuadre) están antes basada en la operación, en la relación entre las articulaciones, que no en su definición original: cuando Pasolini ejemplifica qué es la lengua de la prosa y la lengua de la poesía a través de un film de Olmi y otro de Bertolucci¹², habla de una acumulación de relativas en cada encuadre: en su gramática del cine, los monemas son en realidad «monemas-proposiciones relativas»¹³, y al “escalar” de monema a frase, es más plausible que los *cinemas* sean más bien palabras (ya con significado y compuestas de otras unidades) que fonemas. Entonces, los conceptos análogos que propone Pasolini no corresponden a las definiciones originales en lingüística: igualmente son dos niveles de organización, pero más semejantes a lo que Claude Lévi-Strauss observa en las artes pictóricas figurativas: «la pintura organiza intelectualmente, mediante la cultura, una naturaleza que ya tenía presente como organización sensible»¹⁴: los objetos representados en la tela y la composición pictórica¹⁵.

No obstante, en el símil se mantiene la diferencia entre unidades mínimas del cine: Metz argumenta que la imagen es la base irreducible del cine, siendo de por sí un sema sin segunda articulación, debido a la comentada cercanía entre significado y significante en la imagen; Pasolini argumenta que el cine es la lengua escrita de la realidad (su unidad

⁹ *Ibidem*: p. 97.

¹⁰ METZ, C. (2002). *Ensayos sobre la significación en el cine Vol. 1 (1964-1968)*: p. 68.

¹¹ PASOLINI, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 280.

¹² *El tiempo se ha detenido* (Olmi, 1959) y *Antes de la revolución* (Bertolucci, 1964).

¹³ PASOLINI, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 300.

¹⁴ STRAUSS-LÉVI, C. (2002). *Mitológicas I: Lo crudo y lo cocido*: p. 30-31.

¹⁵ METZ, C. (2002). *Ensayos sobre la significación en el cine Vol. 1 (1964-1968)*: p. 86.

mínima los objetos de la realidad, los *cinemas*) y por tanto hace una semiótica de dicha realidad, culturizando el mundo natural. Pero el mundo natural que Pasolini dice convencionalizar con el cine, como la lengua escrita respecto a la lengua oral y su origen fónico, biológico, natural¹⁶, es en realidad un mundo ya culturizado, por lo que, como dice Eco, hace una transcripción de signos¹⁷: del mismo modo que el pintor figurativo sobre el lienzo respecto a la realidad.

Tercera articulación

En *El cine: ¿lengua o lenguaje?* (1964), Metz concluye que en el cine no hay equivalentes a la doble articulación lingüística, con lo que Pasolini está parcialmente de acuerdo en *La lengua escrita de la realidad* (1966). Motivado por estos dos artículos, Umberto Eco escribe *Sobre las articulaciones del código cinematográfico* (1967) (originalmente en *Appunti per una semiologia delle comunicazione visive*): comparte el mismo punto de partida de Pasolini y de Metz, pero en cuanto a articulaciones, propone que, debido a la gran riqueza del código cinematográfico (mientras que Pasolini habla de lengua y Metz de lenguaje, Eco se refiere al cine como código), el cine podría funcionar por una triple articulación¹⁸.

Ante la riqueza del código cinematográfico, Eco propone que sería necesaria una tercera articulación puesto que el cine sería como un hipersignificado¹⁹, mayor que el campo de las lenguas verbales. Así, se podría estabilizar el gran contenido de significado que quisiera ser transmitido a través del cine. Con esto, Eco parecería acercarse a Pasolini en la búsqueda de una ampliación de la definición de lengua, mientras Metz acabaría estableciendo que el cine es un lenguaje (debido a la flexibilidad del concepto lenguaje) sin lengua²⁰ (entendida como verbal), aunque no rechaza la propuesta de Eco²¹.

Cabe destacar entonces que en 1967, cuando Eco publica *Appunti per una semiologia delle comunicazione visive*, Pasolini le contesta con algunas críticas respecto a que no lleve la semiología hasta el fondo del asunto y culturice todo el mundo natural²² (los códigos que propone Eco están limitados entre la percepción y la conciencia²³). Pero tras esto, Pasolini deja de escribir acerca de su teoría cinematográfica²⁴, y no es hasta 1971 que retoma su labor, destacando *Teoría de los ensambles* y *El rema*, donde parece recoger las propuestas de Eco.

¹⁶ PASOLINI, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 283.

¹⁷ ECO, U. (1971). *Sobre las articulaciones del Código Cinematográfico*: p. 94.

¹⁸ *Ibidem*: p. 103.

¹⁹ *Ibidem*: p. 103.

²⁰ METZ, C. (2002). *Ensayos sobre la significación en el cine Vol. 1 (1964-1968)*: p. 89.

²¹ *Ibidem*: p. 86.

²² PASOLINI, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: pp. 338-346.

²³ ECO, U. (1971). *Sobre las articulaciones del Código Cinematográfico*: p. 87-91.

²⁴ Al menos teniendo en cuenta las fechas de los artículos incluidos en *Empirismo herético*.

La doble articulación en el tiempo

En *Teoría de los ensambles*, parte de que en las teorías semióticas se prescinde «de la “sucesión sintáctica”, es decir, del hecho que las palabras y los encuadres se disponen además en el tiempo (...) y es allí que adquieren sentido, y esto vale sobre todo para el cine»²⁵. Por lo tanto, primero concluye que la lengua del cine no es audio-visiva sino espacio-temporal: el material audio-visivo tan solo da cuerpo a la lengua espacio-temporal que, de lo contrario, sería abstracta o espiritual; y de ahí deriva que su análisis anterior ha sido sobre la lengua audio-visiva y no la espacio-temporal. «Lo que cuenta no es la relación entre el encuadre (monema) y los objetos (cinemas) de los cuales está compuesto: relación, digamos, lógico-sémica; y lo que cuenta no es ni siquiera la relación del encuadre con otro encuadre; relación, digamos, lógico-sintáctica. Lo que cuenta verdaderamente es la relación del *orden* de los encuadres con el *orden* de los *cinemas*, y la relación del *orden* de los encuadres con el *orden* de los encuadres»²⁶. Este *orden* será determinado por los ritmos temporales, que permitirán infinitas relaciones temporales e infinitos significados en las relaciones espaciales: y el elemento integrante e imprescindible que ordene las infinitas posibilidades del cine en el film será entonces el *ritmema*, que incluirá o excluirá las entidades espacio-temporales²⁷.

En *El rema* reúne lo que llama «tres modos concomitantes de desciframiento cinematográfico»²⁸: el desciframiento a través de la analogía con el código fisiopsicológico de la realidad (*sema*); a través de la conciencia de un código audio-visivo (*cinema*); y a través de la conciencia de un código espacio-temporal (*ritmema*). Relaciona asimismo el primer modo con el cine como *langue*; el segundo modo con la *parole*, siendo el material audio-visivo de la realidad; y el tercer modo con el metalenguaje de las entidades espacio-temporales. El encuadre, por tanto, es «una *inclusión*: fisiopsicológica, audiovisual, espacio-temporal»²⁹ donde los ensambles como hiperestructura unen los encuadres. «El filme es una continuidad de “inclusiones” y de “exclusiones” fisiopsicológicas, audiovisivas y espacio-temporales, que obedecen a una necesidad de síntesis»³⁰, y renombra a los encuadres *rema*.

La necesidad de síntesis remite a la propuesta de Eco sobre una triple articulación para sintetizar toda la información del código cinematográfico, aunque Eco tan solo lo llama «elementos “X” que nacen de la combinación de signos, que no son parte de su significado»³¹ (a lo que Pasolini seguramente le criticaría nuevamente no ir hasta el fondo de la cuestión). Ni Metz ni Eco responden a esta nueva sugerencia de Pasolini, a unas relaciones que ya no son sintácticas ni gramaticales y se alejan de la semiótica. Pero que se acercan a la imagen-tiempo de Gilles Deleuze, quien también recoge las reflexiones de Pasolini sobre el tiempo en el cine como *langue* y del film como *parole*.

²⁵ PASOLINI, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 383.

²⁶ *Ibidem*: p. 385.

²⁷ *Ibidem*: p. 387.

²⁸ *Ibidem*: p. 388.

²⁹ *Ibidem*: p. 391.

³⁰ *Ibidem*: p. 392.

³¹ Eco, U. (1971). *Sobre las articulaciones del Código Cinematográfico*: p. 103.

CINE DE POESÍA

Pasolini defiende que la base de su poética es el amor sacro a la realidad³² (pero también de su teoría, de aquí la idea de los *cinemas* como unidad mínima la lengua audiovisual): el cine es la «*realidad tout court*»³³ y la realidad es «*cine in natura*»³⁴, pero también por ello se aleja del realismo baziniano³⁵, del neorrealismo y el naturalismo. Los planos secuencia son escasos en su cine en cuanto *parole*, donde predomina el montaje por corte para enfatizar lo miraculoso o sacro en los objetos de la realidad³⁶; es una máxima inversa a la de Bazin: «cuando lo esencial de un suceso depende de la presencia simultánea de dos o más factores de la acción, el montaje está prohibido»³⁷.

Así, de igual modo que hacía la analogía entre realidad como lengua oral y cine como su lengua escrita, en cuanto al cine como los lenguajes, estilos o *paroles*, trabaja en una analogía entre la literatura y los filmes, llevando primero la división entre prosa y poesía de la literatura al cine, y después cuestionándose si en el cine puede haber un discurso indirecto libre que suponga la técnica base del cine de poesía.

Lengua de poesía y lengua de prosa

Pasolini parte de que una lengua verbal está fundada sobre una base instrumental, comunicativa y común a sus hablantes: un sistema de signos únicamente denotativo que después puede ser connotado (Pasolini relaciona lo comunicativo y denotativo con la prosa, y lo expresivo y connotativo con la poesía³⁸). El cine no tiene tal base instrumental ni institucional, pero comunica, y por ende, afirma que su base lingüística es irracional y pregramatical: existe algún tipo de sistema de signos común. Metz argumenta que una lengua es «un *sistema de signos* destinado a la *intercomunicación*»³⁹; Pasolini contraargumenta con que sí es un sistema de signos, y al menos en ese momento la intercomunicación era hipotética y no realizable.

Con «un patrimonio de signos común»⁴⁰, Pasolini intenta dividir el cine también entre prosa y poesía, pero estas son separables en literatura y no en cine, donde «con las imágenes, al menos hasta ahora, sólo puedo hacer cine (que sólo a través de matices puede tender a una mayor o menor poeticidad o a un mayor o menor prosaísmo, al menos en teoría)»⁴¹. Conclusión con la que Metz está de acuerdo: las imágenes, a diferencia de las palabras, tienen siempre un grado de connotación y expresividad al representar la realidad, pero la literatura y la lengua verbal no tienen tal connotación *per se* y por ello

³² PASOLINI, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 310.

³³ *Ibidem*: p. 178.

³⁴ *Ibidem*: p. 191.

³⁵ BAZIN, A. (2017). *¿Qué es el cine?*: pp. 23-32.

³⁶ PASOLINI, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 310.

³⁷ BAZIN, A. (2017). *¿Qué es el cine?*: p. 77.

³⁸ PASOLINI, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 240.

³⁹ METZ, C. (2002). *Ensayos sobre la significación en el cine Vol. 1 (1964-1968)*: p. 99.

⁴⁰ PASOLINI, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 234.

⁴¹ *Ibidem*: p. 242.

son divisibles en la «lengua de la prosa» y la «lengua de la poesía»⁴². Aun así, Pasolini establecerá una distinción a partir de las convenciones que han dominado el cine, que eran más prosaico-comunicativas que poético-expresivas (al menos desde la desaparición del cine mudo y contra el cine americano de la posguerra): lo irracional había sido puesto bajo lo racional⁴³, y él propone hacer resurgir lo primero (pero no como poesía lírica sino narrativa, es decir, no como el cine de poesía de inicios de siglo y sus trucajes⁴⁴, sino con la «subjativa indirecta libre»).

Im-signos

El sistema que propone Pasolini se conforma de *im-signos* (por analogía a los *linsignos*): imágenes significantes, signos visivos posibles debido a que quien los recibe está acostumbrado a «“leer” visualmente la realidad, es decir, a tener un coloquio instrumental con la realidad»⁴⁵. Este coloquio se daría por los cuatro arquetipos que permiten a la humanidad descifrar la realidad a través de su percepción visual (y que fundamentan los *im-signos*): la mímica y la realidad bruta, los sueños y la memoria: los primeros siendo objetivos y racionales, los segundos siendo subjetivos e irracionales. No obstante, como la base de los *im-signos* es casi prehumana y pregramatical⁴⁶, los fundamentos del cine serían irracionales o naturales (no en cuanto subjetivos sino en cuanto no convencionalizados), por lo que a diferencia del escritor, el autor cinematográfico debe realizar una doble operación⁴⁷: presuponer los *im-signos* en una especie de diccionario (operación lingüística), y después añadirles la cualidad expresiva (operación estilística). A este último punto, desde la semiótica se le vuelve a decir a Pasolini que el cine hace una traducción de signos convencionalizados, no de algo completamente natural.

Respecto a los *im-signos*, Metz los cree muy acertados para la lectura de los filmes: «la comprensión total de un filme cualquiera sería imposible si no llevásemos en nosotros ese diccionario confuso pero muy real de los “im-segni” de que habla Pasolini»⁴⁸, pero ve injustificada su promoción a base de la lengua del cine. Por su lado, Eco no habla directamente acerca de los *im-signos* (podemos pensar que su opinión al respecto sería similar a la de Metz), pero estos irían relacionados a diversos códigos que propone, principalmente los «códigos de reconocimiento», los «códigos icónicos» y los «códigos iconográficos»⁴⁹. En relación a la doble articulación propuesta por Pasolini, los *im-signos* se situarían en un momento anterior: no hay una decisión consciente y artística para articular *cinema* y monema, pero es la forma en que leemos la realidad y por ello entendemos la práctica artística en el medio audiovisual, que supone una primera operación lingüística en la creación del diccionario por el uso de la cámara.

⁴² METZ, C. (2002). *Ensayos sobre la significación en el cine Vol. 1 (1964-1968)*: p. 101.

⁴³ PASOLINI, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 240.

⁴⁴ *Ibidem*: p. 344.

⁴⁵ *Ibidem*: p. 234.

⁴⁶ *Ibidem*: p. 235.

⁴⁷ *Ibidem*: p. 237.

⁴⁸ METZ, C. (2002). *Ensayos sobre la significación en el cine Vol. 1 (1964-1968)*: p. 232.

⁴⁹ ECO, U. (1971). *Sobre las articulaciones del Código Cinematográfico*: p. 89.

Subjetiva indirecta libre

Volviendo al cine de poesía, Pasolini transforma la pregunta de si es posible un cine de poesía en si es posible la técnica del discurso indirecto libre en el cine (técnica literaria lingüística y estilística que predominó en la literatura neorrealista italiana de los años 50 y en las primeras novelas de Pasolini). Por un lado, «el discurso directo corresponde, en el cine, a la “subjetiva”. En el discurso directo el autor se hace a un lado y cede la palabra a un personaje, poniéndola entre comillas»⁵⁰. Por otro lado, «el “discurso indirecto libre” solo puede ser escrito en una lengua sustancialmente distinta de la lengua del escritor; sin prescindir de cierto naturalismo o, al menos, de un cierto conocimiento científico de la otra lengua. Y la poesía, en cuanto lirismo o expresividad, nace de la contaminación, del choque entre dos almas, a veces profundamente diversas»⁵¹.

Pero solo hay una lengua del cine, por lo que no puede trasladar exactamente el «discurso indirecto libre» al cine al no ser posible hacer la operación lingüística: el monólogo interior es más plausible al ser entre personajes de una misma clase social y lengua, y por ello bautiza su propuesta técnica para un cine de poesía como «subjetiva indirecta libre» (buscando la posibilidad de la doble mirada o mimesis en el film, o de la abnegación del autor), y la define como «un monólogo interior privado del elemento conceptual y filosófico abstracto explícito»⁵².

Entonces analiza un film de Antonioni, otro de Bertolucci⁵³ y los primeros filmes de Godard para establecer que la «subjetiva indirecta libre» es la base estilística para una lengua técnica en el cine, estableciendo dos operaciones para realizarla: «I) la aproximación sucesiva a dos puntos de vista, de diversidad insignificante, sobre una misma imagen (...) II) La técnica de hacer entrar y salir los personajes del encuadre, por lo cual, de modo a veces obsesivo, el montaje consiste en una serie de “cuadros”»⁵⁴. Con esta técnica a nivel práctico, partiendo de la *mimesis visiva*, los films son de doble naturaleza: una primera capa dominada por la subjetiva indirecta libre, que hace del estilo el protagonista, y una segunda capa que sería el film sin dicha *mimesis*⁵⁵. Y así, Pasolini concluye que se está fundando una técnica de poesía en el cine⁵⁶ un «código técnico (que) ha nacido casi por una intolerancia a las reglas, por un deseo de libertad irregular y provocadora»⁵⁷.

En cuanto a la subjetiva indirecta libre como código técnico, Metz se pregunta lo siguiente: «¿Tenemos la suficiente certeza de que la “subjetividad libre indirecta” de la que nos habla Pasolini representa un procedimiento lo bastante *preciso* para ver en ella el inicio de una *lengua técnica de la poesía* en el cine? ¿Y en última instancia no se confunde

⁵⁰ PASOLINI, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 245.

⁵¹ *Ibidem*: p. 134.

⁵² *Ibidem*: p. 248.

⁵³ *El desierto rojo* (Antonioni, 1964); *Antes de la revolución* (Bertolucci, 1964).

⁵⁴ *Ibidem*: p. 251.

⁵⁵ *Ibidem*: p. 254.

⁵⁶ *Ibidem*: p. 255.

⁵⁷ *Ibidem*: p. 258.

con esa inevitable colaboración subjetiva del objeto filmico por parte de la mirada que filma, rasgo de todo tipo de cine, de manera que la única diferencia verdadera sería finalmente la de las miradas poéticas y de las miradas prosaicas, diferencia que sólo puede elucidarse mediante el análisis de cada película y que no concuerda forzosamente, en el cine, con la existencia frente a la “prosa” de restricciones generales características de toda “poesía”?»⁵⁸. Por lo que, nuevamente, desde la semiótica, la propuesta de Pasolini no alcanza el nivel de lengua sino el de lenguaje, *parole* o estilo.

En cuanto a la técnica en sí, en los filmes, Marie Claire Ropars dice que el discurso indirecto libre es una «distancia ideal, pero ilusoria en la escritura novelesca»⁵⁹, pero que «la utilización actual de las técnicas cinematográficas sugiere, por el contrario, la posibilidad de un film que reúna simultáneamente, en un contrapunto de la imagen, del montaje y de la cámara»⁶⁰. Y así, Pasolini multiplica los sentidos en la imagen sin confrontarlos entre sí en *El Evangelio según San Mateo*, su primer experimento con la subjetiva indirecta libre. La propuesta de Ropars es la de un cine literario continuador de la novela decimonónica: «multiplicando las descripciones, los cambios de plano, las localizaciones y los desplazamientos de puntos de vista»⁶¹, que es una idea muy cercana a la subjetiva indirecta libre (al fin y al cabo, Pasolini intenta trasladar sus operaciones literarias al cine). Destaca además, que la escritura en el cine se da gracias al movimiento, del que hay tres tipos, pero el más importante es el del montaje: «la expresión se establece no “mediante los gestos, la palabra, la mímica”, sino “por el ritmo y la combinación de las imágenes, por la posición, la relación y el número”»⁶², es decir, por el *ritmema*. No obstante, aunque coinciden en gran parte en este cine literario, Ropars, quien tuvo el mismo profesor que Metz, dice que «no se debería atribuir, como hace él, esta exasperación de la forma a la simple poesía»⁶³ y añade que el cine es un lenguaje porque requiere de un acto creador para obtener sentido.

⁵⁸ METZ, C. (2002). *Ensayos sobre la significación en el cine Vol. 1 (1964-1968)*: p. 224.

⁵⁹ ROPARS-WUILLEUMIER, M.C. (1971). *Lecturas de cine*: p. 161.

⁶⁰ *Ibidem*: p. 162.

⁶¹ *Ibidem*: p. 256.

⁶² *Ibidem*: p. 263.

⁶³ *Ibidem*: p. 26.

CONCLUSIONES

Eco afirma que «*la semiología nos muestra en el universo de los signos, sistematizado en códigos y subcódigos, el universo de las ideologías, que se reflejan en los modos preconstituidos de utilizar el lenguaje (...)* Si somos capaces de encontrar un código allí donde creíamos que no lo había, habremos encontrado la determinación ideológica, reflejada en el mundo del comunicar»⁶⁴. La propuesta de Pasolini sería la de encontrar tales códigos del cine, pero desde la semiótica se rechazan sus observaciones puesto que confunde natural y cultural, más exactamente, referente y significado⁶⁵.

El cine como lengua escrita de la realidad, haciendo semiótica de la misma al convencionalizar o culturizar la naturaleza a través de la cámara, es una idea rechazada que Pasolini acusa a Eco de relegar a otras ciencias (como los *im-signos*, «diccionario confuso muy real» que ni Eco ni Metz intentan esclarecer); la lengua del cine y la lengua de la prosa en el cine son también rechazadas por la naturaleza de la imagen: en el mejor de los casos, la propuesta de Pasolini queda en un lenguaje sin ideología, puesto que el cine es definido como palabra sin lengua: como dice Ropars, se requiere de un acto creador para hacer cine, lo cual remite a las razones previamente expuestas por las que no existen los monemas ni fonemas por definición en el cine: el autor hace la selección y no por imperativo de la lengua.

El objetivo de Pasolini con su teoría cinematográfica, su herejía a la semiótica, no tenía, empero, como finalidad, la propia semiótica, sino que estaba subyugada a su voluntad política y personal: previendo lo que más tarde Deleuze trataría también, la sociedad de control, Pasolini intenta establecer una lengua del audiovisual con tal de ideologizarlo (puesto que la semiología sirve para detectar ideologías tras los códigos), pero sus teorías son descartadas. No obstante, en cuanto al audiovisual como lengua (definida por Metz anteriormente), si los *im-signos* fueran su sistema de signos, solo quedaría la intercomunicación para definir el audiovisual como lengua: en los años sesenta no había tales posibilidades, pero hoy en día algunas funciones que se han dado a la imagen podría estar cerca de esa intercomunicación (aunque quedaría por definir el diccionario de *im-signos* y la relación de este con los códigos de la percepción visual). Con esta voluntad política y casi profética, Pasolini cierra *La lengua escrita de la realidad* escribiendo: «es necesario ideologizar, es necesario deontologizar. Las técnicas audiovisuales ya son gran parte de nuestro mundo, o sea del mundo del neocapitalismo técnico que avanza, y cuya tendencia es, en efecto, convertir sus técnicas en aideológicas y ontológicas (...) Nosotros somos humanistas laicos, o al menos, platónicos no misólogos, por lo tanto, debemos luchar, para desmitificar la “inocencia de la técnica” hasta nuestra última gota de sangre»⁶⁶.

⁶⁴ ECO, U. (1971). *Sobre las articulaciones del Código Cinematográfico*: p. 82.

⁶⁵ *Ibidem*: p. 95.

⁶⁶ PASOLINI, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas: p. 308.

Bibliografía

Bazin, A. (2017). *¿Qué es el cine?*. Ediciones Rialp, Madrid.

Eco, U. (1971). “Sobre las articulaciones del Código Cinematográfico” en M. Pérez Estremera (Ed.), *Problemas del nuevo cine* (pp. 77-108). Alianza Editorial, Madrid.

Metz, C. (2002). *Ensayos sobre la significación en el cine Vol. 1 (1964-1968)*. Editorial Paidós, Barcelona.

Pasolini, P.P. (2005). *Empirismo herético*. Editorial Brujas, Buenos Aires.

Ropars-Wuilleumier, M.C. (1971). *Lecturas de cine*. Editorial Fundamentos, Madrid.

Strauss-Lévi, C. (2002). *Mitológicas I: Lo crudo y lo cocido*. Fondo de Cultura Económica, México D.F.